

Análisis del consumo eléctrico en los hogares y la marginación en México

Dra. Natalie Ortiz Guerrero. Investigadora por México. Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación. Dirección Adjunta de Energías y Cambio Climático. CONAHCYT

natalie.ortiz@conahcyt.mx

Introducción

Con alrededor de 130 millones de habitantes, con una geografía favorable y posición privilegiada, gran riqueza cultural y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las quince economías más grandes del mundo y es la segunda más competitiva de América Latina (Schwab, 2019; Banco Mundial, s.f.). Sin embargo, el desarrollo socioeconómico de la población es desigual y como consecuencia existen grupos sociales que no disfrutaron de los beneficios del desarrollo y que también han acumulado algunas desventajas y carencias, lo cual impacta negativamente en la calidad de vida de las personas. Para diferenciar el impacto que padece una población, como resultado de la falta de acceso a la educación, vivir en residencias inadecuadas, tener ingresos insuficientes y vivir en localidades pequeñas, en México se mide el índice de marginación desde la década de 1992, utilizando los datos del INEGI. El índice de marginación es una herramienta que nos ayuda a distinguir los estados y municipios, según el impacto general de las carencias de una población (CONAPO, 2020).

Dentro de la marginación, en la caracterización de las viviendas particulares se tiene en cuenta las siguientes formas de exclusión: sin drenaje sanitario, sin agua entubada, con piso de tierra y con hacinamiento. En cuanto a la energía eléctrica, se contempla solamente la variante “sin energía eléctrica”, sin embargo, puede existir hogares donde el consumo eléctrico es tan bajo que no garantiza la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo de las personas, sin embargo, no se tiene en cuenta dentro del cálculo de la marginación.

Identificada esta limitante, el presente trabajo incluye la caracterización geoespacial del consumo eléctrico en los hogares mexicanos y la relación con los índices de marginación, además con el factor climático y la distribución de la población en el ámbito rural o urbano, con el objeto de identificar patrones de exclusión adicionales y así orientar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de comunidades y grupos marginados.

Metodología

Para este análisis se eligió el año 2020, cuando se realizó el último Censo Nacional de población y vivienda del 2020 (INEGI, 2020) y se publicó el último informe del Índice de marginación a nivel municipal (CONAPO, 2020). El consumo eléctrico en los hogares tuvo fluctuaciones importantes en este año debido a las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19 (González-López y Ortiz-Guerrero, 2022).

Los datos de consumo eléctrico se obtuvieron de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante una petición de transparencia a la a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. (CFE, 2023). El consumo eléctrico del sector residencial se clasificó según el esquema tarifario de la CFE (s.f.).

El Censo Nacional de población y vivienda del 2020 arrojó datos de un total de 2,469 municipios, de los cuales solo 2,463 cuentan con datos de consumo eléctrico y de índice de marginalidad, correspondientes a 125,822,502 habitantes, correspondientes al 99.84% de la población total.

Para el análisis bivalente y geoespacial del consumo eléctrico residencial y del índice de marginación, se utilizó el motor de bases de datos PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/>) y el sistema de información geográfica QGIS (<https://www.qgis.org/>)

La definición oficial de las zonas urbanas y rurales en México se centra en el tamaño poblacional según el INEGI (2020). De esta manera las localidades urbanas son aquellas que son cabeceras municipales o cuentan con 2,500 o más habitantes y las localidades con menos de 2,500 habitantes se consideran rurales.

Para estimar de los índices de marginación en México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tiene en cuenta las siguientes dimensiones de la marginación: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos por trabajo. El análisis actual incluye datos más de tallados de la forma de exclusión en las viviendas, específicamente lo relacionado con el consumo eléctrico y la distribución de la población (Fig. 1).

En la clasificación de cada municipio por su clima templado o cálido, se tomó en cuenta el estudio de García Ochoa y colaboradores (2022).

Figura 1. Esquema conceptual de la marginación. Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2020)

Resultados

1. Consumo residencial por persona en 2020

Según los datos de CFE (2023), en 2020 los usuarios del servicio eléctrico básico (sin incluir autoabastos) consumieron un total de 206,435 GWh. El sector industrial fue el que más consumió con 119,496 GWh representado en un 57.9%, seguido del sector residencial con 68,972 GWh (33.4%), el sector agrícola con 14,006 GWh (6.8%) y finalmente el sector servicios con 3,961 GWh (1.9%).

Considerando únicamente el sector residencial, el consumo en 2018 se estimó en 790 PJ, de los cuales el 76% corresponde a la energía térmica y el 24% restante a energía eléctrica. (Contreras et al., 2022)

El 83.4% de la población viviendo en zonas urbanas, consumieron el 89.4% de la electricidad del sector residencial en 2020.

1.1 Consumo residencial bajo por persona

La mayoría de la población registró un nivel bajo de consumo residencial por persona en 2020 (aproximadamente 78 millones o el 62% del total), cuyo consumo promedio fue de 278.6 KWh.

El 38.1% de la población con bajo consumo vive en municipios con clima templados y el 23.9% en municipios con clima cálido (ver Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Clasificación del consumo eléctrico residencial por persona y distribución de la población en clima templado y cálido. Elaboración propia con datos de CFE (2020) y García Ochoa y colaboradores (2022)

Clasificación	Valor mínimo y máximo	Promedio	Número de habitantes y %	% del total de la población
Bajo	6.95 a 467.6 KWh	278.6 KWh	78,028,950 (62%)	templado 38.1% cálido 23.9%
Medio	468.35 a 1,093.9 KWh	660.7 KWh	36,801,217 (29.3%)	templado 5.9% cálido 23.4%
Alto	1,100 a 2,874.9 KWh	1,539.3 KWh	10,920,900 (8.7%)	templado 0.1% cálido 8.6%

1.2 Consumo residencial medio por persona

El consumo residencial medio por persona tuvo un promedio de 660.7 KWh y geográficamente se localiza en las costas y en el norte de México, en los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, con una población aproximadamente de 36.8 millones de personas, representado en un 29.3% del total de la población, de los cuales el 5.9% viven en municipios templados y el 23.4% en municipios cálidos. (ver Tabla 1 y Figura 2)

1.3 Consumo residencial alto por persona

Los altos consumos residenciales por persona presentaron un promedio de 1,539.3 KWh, es decir casi 5.5 veces más el promedio del consumo bajo. En 2020 el número de habitantes que tuvieron este consumo fueron aproximadamente 11 millones (8.7% del total de la población). Estos municipios se caracterizan por tener clima cálido y se localizaron en los siguientes estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora,

Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este alto consumo se puede relacionar con el uso de electrodomésticos para refrigeración y confort térmico principalmente en los meses de verano. (ver Tabla 1 y Figura 2)

Figura 2. Consumo eléctrico residencial por persona en 2020. En color blanco los municipios sin datos. Elaboración propia con datos de CFE, 2023.

2. Índice de marginación municipal

2.1 Índice de marginación bajo

Para el año 2020, se reportó que la mayoría de los habitantes cuentan con índice de marginación bajo (aproximadamente 105 millones de hab., que corresponde al 83.6%). Todos los 32 estados tienen algún porcentaje de población con índice de marginación bajo. Los estados que tienen mayor cantidad de habitantes con este índice son: México (15.9 millones de hab.), Ciudad de México (9.2 millones de hab.), Jalisco (8.2 millones de hab.), Guanajuato (5.8 millones de hab.), Nuevo León (5.7 millones de hab.), Veracruz (4.9 millones de hab.), Puebla (4.5 millones de hab.), Michoacán (3.9 millones de hab.), Baja California (3.6 millones de hab.), Chihuahua (3.5 millones de hab.), Tamaulipas (3.4 millones de hab.), Coahuila (3.1 millones de hab.), Sonora y Sinaloa (2.9 millones de hab. cada uno), Hidalgo (2.4 millones de hab.), Querétaro y San Luis Potosí (con 2 millones de hab. cada uno). Los siguientes estados tienen entre 1.8 y 1.5 millones de hab. con índice de marginación bajo: Morelos, Tabasco, Quintana Roo, Durango,

Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Y con menos de 1.5 millones de hab.: Aguascalientes, Guerrero, Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur, Campeche y Colima. (ver Tabla 2 y Figura 3).

2.2 Índice de marginación medio

Con base en datos del CONAPO, se encuentra que el 7.3% de la población mexicana se encuentra dentro del índice de marginación medio (aproximadamente 9.2 millones de hab.). El mayor número de habitantes que tienen este índice de marginación se encuentran en los siguientes estados: Veracruz (1.3 millones de hab.), Chiapas (1.2 millones de hab.), Puebla (1.1 millones de hab.), Oaxaca (796 mil hab.), Tabasco (594 mil hab.), Michoacán (533 mil hab.), México (516 mil hab.), Yucatán (509 mil hab.). Los estados de Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro tienen entre 463 mil y 196 mil hab. con índice de marginación medio. Y finalmente, los estados de Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas tienen entre 154 mil y 102 mil hab. con este mismo índice de marginación (ver Tabla 2 y Figura 3).

2.3 Índice de marginación alto

Aproximadamente 11 millones de hab. tienen un índice de marginación alto lo que corresponde al 9.1% del total de hab. Chiapas es el estado con mayor número de habitantes con alta marginación (2.75 millones de hab.), seguido de Veracruz (1.78 millones de hab.), Oaxaca (1.76 millones de hab.), Guerrero (1.67 millones de hab.), Puebla (929 mil hab.), México (600 mil hab.), San Luis Potosí (353 mil hab.). Con aproximadamente entre 270 y 209 hab. mil están los estados: Yucatán, Hidalgo, Michoacán y Chihuahua (ver Tabla 2 y Figura 3).

Tabla 2. Clasificación del índice de marginación municipal 2020. Elaboración propia con datos de CONAPO, 2020.

Clasificación	Valor mínimo y máximo	Porcentaje de habitantes [%]	Número de habitantes y %
Bajo	0.85 a 0.98	83.6	105,207,549
Medio	0.82 a 0.85	7.3	9,214,023
Alto	0.33 a 0.82	9.1	11,400,930

Figura 3. Índice de Marginación municipal en 2020. En color blanco los municipios sin datos. Elaboración propia con datos de CONAPO, 2020.

3. Análisis del consumo eléctrico residencial por persona, índice de marginación y porcentaje de población urbana

3.1 Consumo eléctrico residencial bajo por persona e índices de marginación

3.1.1 Consumo eléctrico residencial bajo por persona e índice de marginación alto

En relación con el consumo eléctrico residencial bajo por persona y el índice de marginación alto, se ven afectados cerca de 10.7 millones de hab., lo cual representa un 8.5% del total de personas incluidas en los datos disponibles.

En esta categoría, se observa que el porcentaje promedio de la población urbana fue el más bajo (20.1%). Los habitantes con estas características principalmente se encuentran en los siguientes estados: Chiapas (2.637 millones de hab.), Oaxaca (1.698 millones de hab.), Veracruz (1.643 millones de hab.), Guerrero (1.452 millones de hab.) y Puebla (929 millones de hab.). En menor medida, los estados de México, San Luis Potosí, Yucatán, Hidalgo, Chihuahua, Michoacán y Durango, también se encontraron habitantes que comparten un consumo eléctrico residencial bajo y alta marginación, con un rango entre 600 mil y 145 mil hab. (ver Tabla 3 y Figura 4).

3.1.2 Consumo eléctrico residencial bajo por persona e índice de marginación medio

Con un consumo eléctrico residencial por persona bajo y un índice de marginación medio hay aproximadamente 6.9 millones de hab. (5.6%). El porcentaje promedio de la población urbana fue de 28.1%. Los estados donde se tienen habitantes con estas características son: Puebla y Chiapas con aprox. 1 millón de hab., seguido de Veracruz con 970 mil hab., Oaxaca con 604 mil hab., México 516 mil hab., Hidalgo con 463 mil hab. y San Luis Potosí 423 mil hab. En los estados de Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Yucatán, Querétaro y Zacatecas habitan entre 389 mil hab. y 102 mil hab. con estas características (ver Tabla 3 y Figura 4).

3.1.3 Consumo eléctrico residencial bajo por persona e índice de marginación bajo

El 47.9% de la población (aproximadamente 60.3 millones de hab.) tuvieron un bajo consumo eléctrico residencial por persona y un índice de marginación bajo. El porcentaje promedio de la población urbana fue de 62.1%, es decir el más alto dentro de la categoría de consumo eléctrico residencial bajo por persona.

El estado de México con aproximadamente 15.8 millones de hab. está en el primer lugar, seguido de la Ciudad de México con 8.1 millones de hab., Jalisco con 6.1 millones de hab., Guanajuato 5.6 millones de hab., Puebla 4.4 millones de hab., Michoacán 3.5 millones de hab., Hidalgo 2.4 millones de hab., Querétaro 2.1 millones de hab., San Luis Potosí y Zacatecas con 1.5 millones de hab. cada uno, Aguascalientes y Coahuila 1.4 millones de hab. cada uno, Tlaxcala, Veracruz y Durango con 1.3 millones de hab. cada uno. Oaxaca con 876 mil de hab., Morelos 555 mil de hab., Chiapas 508 mil de hab., Guerrero con 296 mil de hab., Chihuahua con 124 mil de hab. (ver Tabla 3 y Figura 4).

Tabla 3. Consumo eléctrico residencial bajo por persona, índices de marginación y porcentaje promedio de población urbana. Elaboración propia con datos de CFE, 2023; CONAPO, 2020; INEGI, 2020.

Consumo residencial por persona	Índice de marginación	Consumo residencial promedio por persona [KWh]	Porcentaje promedio de población urbana [%]	Número de habitantes	Porcentaje del total de habitantes [%]
Bajo	Alto	225.4	20.1	10,733,842	8.5
	Medio	295.4	28.1	6,986,212	5.6
	Bajo	324.3	62.1	60,308,896	47.9

Figura 4. Consumo eléctrico residencial bajo por persona en 2020 e índices de marginación: bajo, medio y alto. Elaboración propia con datos de CFE, 2023; CONAPO, 2020; INEGI, 2020.

3.2 Consumo eléctrico residencial medio por persona e índices de marginación

3.2.1 Consumo eléctrico residencial medio e índice de marginación alto

Según los datos, se estima que alrededor de 662 mil hab., lo que equivale al 0.5% de la población, tienen un consumo residencial medio por persona y viven en áreas con un alto índice de marginación. Dentro del consumo residencial medio, el porcentaje promedio de la población urbana fue el más bajo con un 32.6% (ver Tabla 4 y Figura 5).

3.2.2 Consumo eléctrico residencial medio e índice de marginación medio

Con un consumo eléctrico residencial medio por persona y nivel medio de marginación, había alrededor de 2.1 millones de hab., lo cual equivale al 1.7% de la población total. El promedio del porcentaje de la población urbana fue de 45.6% (ver Tabla 4 y Figura 5)

3.2.3 Consumo eléctrico residencial medio e índice de marginación bajo

Los datos indican que alrededor de 34 millones de hab., lo que equivale a 21.7% de la población total, tienen un consumo residencial medio por persona y un índice de marginación bajo. Dentro del consumo residencial medio, el porcentaje promedio de la población urbana alcanzó su punto más alto con un 64.4% (ver Tabla 4 y Figura 5).

Tabla 4. Consumo eléctrico residencial medio por persona, índices de marginación y porcentaje promedio de población urbana. Elaboración propia con datos de CFE, 2023; CONAPO, 2020; INEGI, 2020.

Consumo residencial por persona	Índice de marginación	Consumo residencial promedio por persona [KWh]	Porcentaje promedio de población urbana [%]	Número de habitantes	Porcentaje del total de habitantes [%]
Medio	Alto	561.9	32.6	662,773	0.5
	Medio	582.8	45.6	2,144,311	1.7
	Bajo	688.9	64.4	34,061,253	21.7

Figura 5. Consumo eléctrico residencial medio por persona en 2020 e índices de marginación: bajo, medio y alto. Elaboración propia con datos de CFE, 2023; CONAPO, 2020; INEGI, 2020.

3.3 Consumo eléctrico residencial alto por persona e índices de marginación

3.3.1 Consumo eléctrico residencial alto e índice de marginación alto

No existen habitantes dentro de la clasificación de consumo eléctrico residencial alto con índice de marginación alto.

3.3.2 Consumo eléctrico residencial alto e índice de marginación medio

Una población aproximada de 85 mil hab. registró consumo eléctrico residencial alto y un índice de marginación medio, lo que equivale al 0.1% de la población total. El porcentaje promedio de población urbana se situó en un 39.6% (ver Tabla 5 y Figura 6).

3.3.3 Consumo eléctrico residencial alto e índice de marginación bajo

Finalmente, se observó que el 8.6% del total de la población, que corresponde aproximadamente a 10.8 millones de hab., registraron un alto consumo eléctrico residencial por persona y un índice de marginación bajo. El porcentaje promedio de población urbana fue del 50.4% (ver Tabla5 y Figura 6).

Tabla 5. Consumo eléctrico residencial alto por persona, índices de marginación, porcentaje promedio de población urbana. Elaboración propia con datos de CFE, 2023; CONAPO, 2020; INEGI, 2020.

Consumo residencial por persona	Índice de marginación	Consumo residencial promedio por persona [KWh]	Porcentaje promedio de población urbana [%]	Número de habitantes	Porcentaje del total de habitantes [%]
Alto	Alto	Sin datos	Sin datos	Sin datos	0
	Medio	1,470.3	39.6	83,500	0.1
	Bajo	1,540.5	50.4	10,837,400	8.6

Figura 6. Consumo eléctrico residencial alto por persona en 2020 e índices de marginación: bajo y medio. Elaboración propia con datos de CFE, 2023; CONAPO, 2020; INEGI, 2020

Resultados obtenidos

El consumo eléctrico residencial alto y medio está mayormente vinculado con la ubicación geográfica de los municipios, presentándose principalmente en las regiones Noreste, Baja California, Baja California Sur, Noreste y Peninsular, esto refleja la necesidad de mantener condiciones de temperatura confortables en hogares y preservar los alimentos, lo que incrementa la demanda de electricidad, especialmente durante el verano. Adicionalmente, este alto consumo eléctrico se relaciona en su mayoría con bajos índices de marginación y puede ser considerado como indicador de estándar de vida, por el mayor uso de dispositivos electrónicos para educación, comunicación y entretenimiento en los hogares. Por otro lado, los hogares con menor consumo de electricidad se encontraron en los municipios con clima templado predominante. En 2020, alrededor de 78 millones de personas presentaron un bajo consumo eléctrico, lo que representó el 62% de la población total, seguido de 36.8 millones de habitantes (29.3%) tuvieron un consumo eléctrico medio, mientras que 10.9 millones de personas (8.7%) registraron un consumo eléctrico alto.

En cuanto a los índices de marginación, para el mismo año, alrededor de 11.4 millones de personas tienen un alto índice (equivalente al 9.1% de la población total), seguido de 9.2 millones de habitantes (7.3%) con índice de medio de marginación. La mayoría de población tiene un índice de población bajo, con alrededor de 105.2 millones de habitantes, lo que representa el 83.6% de los habitantes.

Al examinar la relación a nivel municipal entre el consumo de electricidad por persona en los hogares y los índices de marginación, se encuentra una correlación inversa. Por otro lado, se observa una correlación positiva entre el consumo eléctrico en los hogares y el porcentaje de población urbana. En otras palabras, cuando el consumo eléctrico residencial por habitante disminuye, la marginación aumenta y el porcentaje de población que vive en áreas urbanas disminuye.

Este análisis permite identificar cuáles son los municipios con consumo eléctrico residencial bajo y altos índices de marginación, permitiendo orientar a los tomadores de decisiones hacia las áreas que requieren mayor atención para lograr un bienestar que promueva un desarrollo más justo y equitativo.

Conclusiones y recomendaciones

Este estudio detalla áreas geográficas según la intensidad de las carencias estructurales que sufren sus habitantes, teniendo en cuenta el índice de marginación y el consumo eléctrico en los hogares y así proporciona un criterio sólido para priorizar acciones de política social diferentes niveles de gobierno.

Se recomienda abordar el tema del confort térmico, especialmente en zonas donde la regulación de altas temperaturas depende del uso de equipos eléctricos (aires acondicionados y ventiladores). Lo cual incluye el uso de equipos eficientes y aislamiento térmico.

Para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de los municipios ubicados lejos de la red nacional de transmisión, se recomienda utilizar sistemas de generación distribuida basadas en el uso de energías renovables, que aumentan la autonomía a comunidades y con menos emisión de gases efecto invernadero.

Finalmente, considerando el aumento en frecuencia e intensidad de las ondas de calor provocadas por el cambio climático, se debe prestar especial atención a los municipios ubicados en regiones cálidas, donde

el consumo eléctrico residencial es bajo y el grado de marginación es alto, porque estos dos factores los hacen más vulnerables.

Reconocimientos

Se expresa agradecimientos al proyecto de CONAHCYT F003 319032 “Plataforma Nacional Energía Ambiente y Sociedad (Planeas) Fase 2: Consolidación y desarrollo de herramientas de modelado y planificación.

Este trabajo refleja los puntos de vista del autor. CONAHCYT no es responsable por cualquier uso de la información que contiene.

Referencias

Banco Mundial (s.f.). México: panorama general. Consultado en 27 enero 2023. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview>

Comisión Nacional de Electricidad [CFE] (2023). Petición de Transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia No. Folio 330007723002290.

Comisión Federal de Electricidad [CFE] (s.f). Tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica. Consultado en 23 noviembre 2023. Disponible en: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/AcervoHistorico/Tarifas/Tarifas_Casa

Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2020). Índices de Marginación 2020. ISBN: 978-607-427-350-2. Consultado en 23 noviembre 2023. Disponible en: www.gob.mx/conapo

Contreras, M., Serrano-Medrano, M., Maserá, O. (2022). Patrones de consumo eléctrico en el sector residencial en México: un análisis desde la perspectiva de usos finales. CONACYT. ISBN: 978-607-8273-30-0

García Ochoa, R., Avila-Ortega, D. I., & Cravioto, J. (2022). Energy services' Access deprivation in Mexico: A geographic, climatic, and social perspective. *Energy Policy*, 164(112822). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112822>

González-López, R & Ortiz-Guerrero, N. (2022). Integrated analysis of the Mexican electricity sector: Changes during the Covid-19 pandemic, *The Electricity Journal*, Volume 35, Issue 6, 107142, ISSN 1040-6190, <https://doi.org/10.1016/j.tej.2022.107142>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI]. (2020). XII Censo General de Población y Vivienda, México. Consultado en 27 junio 2022. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

Schuwab, K. (2019). (Ed.) *The Global Competitiveness Report 2019*. World Economic Forum. ISBN-13:978-2-940631-02-5